

Razpoznavnik tekočega govora UMB Broadcast News 2010: nadgradnja akustičnih in jezikovnih modelov

Andrej Žgank, Mirjam Sepesy Maučec,

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, Univerza v Mariboru
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
andrej.zgank@uni-mb.si, mirjam.sepesy@uni-mb.si

Povzetek

V članku bomo predstavili nadgradnjo sistema za razpoznavanje slovenskega tekočega govora UMB Broadcast News, katerega domena so dnevno-informativne oddaje. Verzijo sistem predstavljeno leta 2008 smo nadgradili z izboljšanimi akustičnimi in jezikovnimi modeli. Na področju akustičnega modeliranja smo se osredotočili na modul izločanja značilk, kjer smo primerjali med seboj različne konfiguracije tako s stališča pravilnosti razpoznavanja kot tudi s stališča hitrosti delovanja. Jezikovne modele smo nadgradili s podporo za trigrami, ki boljše modelirajo tekoči govor. V učni nabor za jezikovno modeliranje smo vključili dodatni besedilni korpus FidaPLUS. Z nadgrajenim sistemom smo dosegli pravilnost razpoznavanja besed 71,3%.

UMB Broadcast News 2010 continuous speech recognition system: new acoustic and language models

This paper presents an improved version of a Slovenian continuous speech recognition system for the Broadcast News domain. A new set of acoustic and language models was included in the system presented in year 2008. In the area of acoustic modeling, various configurations of feature extraction module were compared. The focus was given on improving accuracy and speed of speech recognition system. A trigram language model was introduced in current version of recogniser. The FidaPLUS text corpus was added to language model training. The improved speech recognition system achieved 71,3% word accuracy.

1. Uvod

Z razvojem širokopasovnih internetnih povezav ter naraščanjem števila različnih sodobnih telekomunikacijskih storitev se je izredno povečala količina multimedijskega gradiva, ki je dostopno uporabnikom. Kadar želimo v takšni količini gradiva poiskati želeno informacijo, smo prisiljeni uporabiti metode avtomatskega iskanja po vsebini. Ena izmed ključnih funkcionalnosti, ki to omogočajo, je avtomatsko razpoznavanje govora.

V članku¹ bomo predstavili nadgradnjo sistema avtomatskega razpoznavanja tekočega govora UMB Broadcast News, ki je trenutno najkompleksnejši sistem za razpoznavanje slovenskega govora. Domena sistema so dnevno-informativne televizijske oddaje. Prva različica sistema UMB BN je bila predstavljena leta 2006 (Žgank et al., 2006) in je delovala samo za bran govor v studijskem okolju brez zvočnega ozadja. Sistem s polno podporo za različne tipe govora in akustična ozadja smo predstavili leta 2008 (Žgank et al., 2008a). Verzijo iz leta 2008 smo nadgradili z izboljšanimi akustičnimi modeli, kjer smo spreminjali predvsem lastnosti povezane s parametri izločanja značilk. Cilj je bil izboljšati modeliranje v akustično-fonetičnem prostoru in preveriti možnosti uporabe različnih konfiguracij izločanja značilk. Izboljšanje modeliranja je potreben korak za razširitev možnosti dodajanja različnih modulov za predprocesiranje (npr. avtomatska segmentacija in klasifikacija, grozdenje govorcev). Hkrati smo preučili še eno izmed možnosti, kako pohitriti sistem razpoznavanja govora. Slednje se je pokazalo kot potreben korak pri pripravi sistema razpoznavanja govora za delovanje v dveh iteracijah, kar predstavlja naslednjo fazo razvoja.

Na področju jezikovnih modelov smo vključili uporabo trigramov, ki zaradi modeliranja daljših besednih zaporedij bistveno izboljšajo pravilnost delovanja. Hkrati smo v besedilne korpuse za učenje jezikovnih modelov vključili tudi korpus FidaPLUS (Arhar & Gorjanc, 2007), kar predstavlja njegovo prvo uporabo v sistemih avtomatskega razpoznavanja govora. Predvsem vključitev tako velikega korpusa kot je FidaPLUS omogoča prehod na N-gramske modele višjih redov.

V nadaljevanju članka bomo najprej predstavili jezikovne vire, ki smo jih uporabili pri izgradnji sistema avtomatskega razpoznavanja govora. V tretjem poglavju bo sledila predstavitev nadgradnje akustičnih in jezikovnih modelov eksperimentalnega sistema. Rezultate in analizo vrednotenja razpoznavanja govora bomo predstavili v četrtem poglavju. Zaključek in smernice za nadaljnje delo bomo podali v petem poglavju.

2. Jezikovni viri

Jezikovni viri predstavljajo ključno komponento v postopku izgradnje avtomatskega razpoznavnika govora, saj so potrebni tako za gradnjo akustičnih kot tudi jezikovnih modelov. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi značilnosti jezika, saj potrebujemo za doseganje primerljive kakovosti razpoznavanja govora zelo različen obseg jezikovnih virov. Analize so tako pokazale, da slovenski jezik s tega vidika sodi med kompleksnejše jezike. Za jezikovne vire v domeni Broadcast News je značilno, da je praviloma v njihovo izdelavo potrebno vložiti dosti ročnega dela (označevanje, zapisovanje izgovorjenega), kar pomembno vpliva na razpoložljivi obseg gradiva.

2.1. Govorna baza BNSI Broadcast News

Osnovno učenje akustičnih modelov sistema UMB BN smo izvedli z govornim korpusom slovenske baze BNSI Broadcast News (Žgank et al., 2004), ki obsega 36 ur zapisanega govornega materiala iz obdobja 1999-2003. V

¹ Raziskovalno delo je bilo delno sofinancirano s strani ARRS po pogodbi št. P2-0069.

korpus so vključene različne dnevno-informativne oddaje RTV Slovenija (TV Dnevnik, Odmevi). Govorni posnetki so bili v celoti ročno segmentirani, označeni in zapisani. Slovenska baza BNSI je dostopna pri evropski organizaciji ELRA/ELDA (ELRA, 2008).

Postopek priprave na učenje akustičnih modelov zahteva dodatno ročno delo za pripravo in usklajitev vseh vključenih jezikovnih virov, predvsem če želimo doseči visoko kvaliteto razpoznavanja govora. V primerjavi s sistemom UMB BN, predstavljenim leta 2008 (Žgank et al., 2008a) tokrat nismo dodatno povečevali govornega korpusa. Vrednotenje vpeljanih metod smo ponovno izvedli s celotnim testnim naborom v skupni dolžini približno 3 ure govora, ki vsebuje posnetke v vseh različnih f-razredih (Schwartz et al., 1997).

2.2. Tekstovne baze

Za učenje jezikovnih modelov smo obstoječim besedilnim korpusom dodali še korpus FidaPLUS.

FidaPLUS korpus (Arhar & Gorjanc, 2007) predstavlja razširitev korpusa FIDA. FIDA je referenčni korpus slovenskega pisanega jezika in obsega 100 mio besed iz različnih tekstovnih virov iz obdobja 1990-1999. FidaPLUS obsega 621 mio besed in dodaja besedila iz tekstovnih virov iz obdobja 1999-2006. Večji del korpusa predstavljajo časopisni in revijalni članki ter knjige. Nekaj besedil izvira tudi iz Spleta. Korpus je lematiziran in označen z morfosintaktičnimi značkami, ki pa v pričujočem članku niso bile uporabljene.

Obstoječa korpusa BNSI-Speech in BNSI-Text sta korpusa govornega jezika, obstoječi korpus Večer in novo dodani korpus FidaPLUS pa sta korpusa pisanega jezika. Med govornim (predvsem spontano govornim) in pisanim jezikom je velika razlika (Stouten et al., 2006). Stavki v korpusih pisanega jezika so daljši od izjav v korpusih govornega jezika. Številnih pojavov, ki so značilni za govor (npr. uporaba mašil, ponavljanje, napačni starti ipd.), v pisnem jeziku ne zasledimo (Žgank et al., 2008). Uravnotežen vpliv različnih jezikovnih virov smo dosegli z linearno interpolacijo na BNSI-Devel korpusu. BNSI-Devel korpus je po strukturi enak BNSI-Speech korpusu in obsega 4 oddaje. Poskrbeli smo, da med korpusi BNSI-Speech, BNSI-Devel in BNSI-Eval (ki je namenjen testiranju) ni vsebinskega prekrivanja.

3. Nadgradnja sistema UMB BN

Okvirne karakteristike sistema UMB BN iz leta 2008 so predstavljene v tabeli 1, več informacij je na voljo v (Žgank & Kačič, 2005/1; Žgank et al., 2005/2; Žgank et al., 2008a; Young et al., 1994; Odell, 1995; Grašič et al., 2008).

UMB BN 2008	
<i>Izločanje značilk</i>	MFCC, PLP
<i>Karakteristike značilk</i>	Okno dolžine 32 ms, korak 10 ms, MFCC 12 koef., energija, 1. in 2. odvod, 26 filtrov
<i>Akustični model</i>	Medbesedni trigrafemi
<i>Kompleksnost AM</i>	16 gaussovih porazdelitev

<i>Jezikovni modeli</i>	Interpolirani bigrami
<i>Velikost slovarja</i>	64.000 besed

Tabela 1: Karakteristike sistema avtomatskega razpoznavanja tekočega govora UMB BN 2008.

Predstavljen sistem avtomatskega razpoznavanja govora je ob uporabi ročne segmentacije dosegel pravilnost razpoznavanja besed 66,0%, kar je predstavlja izhodišče za nadgradnje trenutnega sistema.

3.1. Nadgradnja akustičnih modelov

Predhodni nabor akustičnih modelov predstavlja solidno izhodišče za nadaljnje eksperimente v smeri izboljšanja modeliranja v akustično-fonetičnem prostoru. Trenutno smer razvoja sistema z eno iteracijo smo zastavili v smeri izboljšav v modulu izločanja značilk.

Na osnovi dosedanjih rezultatov smo še vedno ostali pri uporabi obeh tipov izločanja značilk (mel kepstralni koeficienti (MFCC) in koeficienti perceptivnega linearnega napovedovanja (PLP (Hermansky, 1990))), saj različne konfiguracije dajejo različne rezultate za posamezni tip značilk.

Na področju izločanja značilk smo tako najprej izvedli primerjavo med različnima dolžinama okna za izločanje značilk. Dosedanji sistem je uporabljal dolžino 32 ms. Zaradi možnosti kombiniranja z ostalimi moduli smo postavili vzporedni sistem, pri katerem je dolžina okna 25 ms.

Na osnovi preliminarnih rezultatov dobljenih na avtomatskem razpoznavalniku govora za govorno vodene telefonske storitve (IVR) smo povečali število mel filtrov v izločanju MFCC značilk iz 26 na 42 (HTK, 2010). Na takšen način povečana razločljivost je pri IVR sistemu pokazala tendenco izboljšanja rezultatov.

Kot zadnji korak v nadgradnji akustičnih modelov smo pripravili vzporedni sistem, ki uporablja namesto 12 mel kepstralnih koeficientov samo 8 koeficientov. Tako se skupna velikost vektorja značilk zmanjša iz 39 na 27 (zmanjšanje za ~30%). S takšnim pristopom sicer nekoliko poslabšamo rezultate razpoznavanja govora, vendar lahko zaradi zmanjšane kompleksnosti akustičnih modelov bistveno pohitrimo razpoznavanje. Tako okrnjeni akustični modeli bodo uporabljeni v prvi iteraciji naslednje verzije sistem UMB BN, ki bo uporabljala dve iteraciji. Tako pri sistemu s spremenjenim številom mel filtrov kot tudi pri sistemu s spremenjenim številom koeficientov smo pri tvorbi trigrafemskih akustičnih modelov (Žgank & Kačič, 2005/1) uporabili spremenjen prag združevanja modelov, kar je bilo potrebno zaradi sprememb v značilkah.

3.2. Nadgradnja jezikovnih modelov

Za gradnjo jezikovnih modelov smo uporabili orodje SRI Language Modeling Toolkit (Stolcke, 2002). Na osnovi besedilnih korpusov smo zgradili bigramski in trigramski model. Jezikovni model je sestavljen iz štirih komponent: prvo komponento smo zgradili na korpusu BNSI-Speech, drugo na korpusu BNSI-Text, tretjo na korpusu Večer in četrto na korpusu FidaPLUS. V prvih treh komponentah smo ohranili vse bigrame in trigrame iz učnih korpusov, v četrti komponenti pa smo izločili vse n-grame s frekvenco 1.

Slovar je obsegal 64.000 besed. Vseboval je vse besede korpusov BNSI-Speech in BNSI-Text. Do velikosti 64.000 smo ga dopolnili z najpogostejšimi besedami iz korpusa Večer.

Uporabili smo Good-Turingovo glajenje in sestopanje po Katz-u. Preizkusili smo tudi modificirano Kneser-Ney glajenje, a bistveni razlik v rezultatih ni bilo. Interpolacijske koeficiente komponent smo določili tako, da smo minimizirali perpleksnost jezikovnega modela na BNSI-Devel. Interpolacijski koeficienti po komponentah so predstavljeni v tabeli 2. Perpleksnost bigramskega interpoliranega jezikovnega modela na BNSI-Eval je znašala 359, trigramskega modela pa 246. Delež besed izven slovarja (OOV) je bil 4.22%. Besed, ki so bile izven slovarja, nismo posebej modelirali na nivoju akustičnega modela. Razširitev bigramskega modela s komponento FidaPLUS je perpleksnost izboljšala za 12%. Prehod iz bigramskega na trigramski jezikovni model in uporaba korpusa FidaPLUS sta prinesla 40% izboljšanje perpleksnosti. Število bigramov se je podvojilo. Dodanih je bilo 33.6 mio trigramov.

Komponenta	2g	3g
BNSI-Speech	0,20	0,18
BNSI-Text	0,28	0,24
Večer	0,15	0,12
FidaPLUS	0,37	0,46

Tabela 2: Koeficienti λ komponent v interpoliranem bigramskem (2g) in trigramskem (3g) modelu.

4. Rezultati eksperimentov

Vrednotenje različnih konfiguracij sistema razpoznavanja govora UMB BN smo izvedli na evalvacijskem naboru baze BNSI, pri tem pa smo tokrat uporabljali izključno ročno segmentacijo, ki ne vnese dodatne napake v rezultate razpoznavanja govora (Žgank et al., 2008a; NIST, 2010). Rezultate podajamo v odstotku razpoznanih besed ter v odstotku pravilno razpoznanih besed. V slednjem primeru upoštevamo poleg razpoznanih besed še vrinjene in izbrisane besed, ki poslabšajo skupni rezultat.

V prvem koraku (tabela 3) smo ovrednotili vpliv trigramskih jezikovnih modelov na pravilnost razpoznavanja govora. Teste smo izvedli za oba tipa značilik (MFCC in PLP), saj smo želeli preveriti, ali je v kombinaciji trigramov in različnih tipov značilik prišlo do kakšne spremembe.

Sistem	Razpoznanih(%)	Pravilnih(%)
2g, MFCC	69,0	65,7
2g, PLP	69,6	66,0
3g, MFCC	70,7	67,5
3g, PLP	71,4	68,0

Tabela 3: Rezultati razpoznavanja govora z interpoliranimi trigramskimi jezikovnimi modeli.

Tudi rezultati razpoznavanja utemeljujejo prehod iz bigramskih na trigramske jezikovne modele. Prehod na trigramske modele je v primeru MFCC značilik prinesel 2.74% izboljšanje, v primeru trigramskih modelov pa 2.94%. Primerjava obeh tipov značilik je pokazala, da se tudi z uporabo trigramskih jezikovnih modelov ohrani prednost PLP značilik.

Sistem	Razpoz.(%)	Prav.(%)
JM_FP1, 2g, MFCC	70,0	67,4
JM_FP1, 3g, MFCC	73,6	71,0
JM_FP2, 2g, MFCC	60,9	57,7
JM_FP2, 3g, MFCC	73,4	71,1

Tabela 4: Rezultati razpoznavanja govora z dodanim besedilnim korpusom FidaPLUS.

Pri sistemih, katerih rezultati so predstavljeni v tabeli 4, je bil pri izgradnji jezikovnega modela dodatno uporabljen besedilni korpus FidaPLUS. V verziji JM_FP1, je bil korpus FidaPLUS dodan h preostalim trem osnovnim besedilnim korpusom. V verziji sistema JM_FP2 pa smo iz učenja jezikovnega modela izločili korpus Večer, saj je ta v veliki meri tako že vsebovan v korpusu FidaPLUS. V vseh različnih kombinacijah jezikovnih modelov smo uporabili identičen fonetični slovar s 64.000 besedami (glej poglavje 3.2). Rezultati, dobljeni z bigramskimi jezikovnimi modeli, so na prvi pogled presenetljivi. Izločitev komponente Večer je botrovala precejšnjemu poslabšanju rezultatov. Razlog vidimo predvsem v povezavi komponente Večer in načinom izbire besed, ki so v slovarju. Ker slovar vsebuje pretežno najpogostejše besede korpusa Večer, le-te najuspešneje modelira komponenta Večer interpoliranega modela. Čeprav je korpus Večer vsebovan v korpusu FidaPLUS, je zaradi obsega korpusa njegov vpliv bistveno bolj oslavljen kot v primeru uporabe ločene komponente, učene izključno na tem besedilnem gradivu. V primeru trigramskega modela je razlika med JM_FP1 in JM_FP2 zanemarljivo majhna. V tem modelu ima ključno napovedno moč komponenta FidaPLUS, ki ima tudi največjo interpolacijsko utež. Z vključitvijo trigramskih jezikovnih modelov in korpusa FidaPLUS smo dosegli 71,1% delež pravilno razpoznanih besed, kar predstavlja absolutno izboljšanje za 5,1%. Sistem podobne kompleksnosti (slovar 60k, 8% OOV), razvit za češki jezik je dosegel 70,8% delež pravilno razpoznanih besed (Podversky & Machek, 2005).

Sistem	Razpoz.(%)	Prav.(%)
2g, MFCC 32ms	70,0	67,4
2g, MFCC 25ms	70,4	67,8
2g, PLP 32ms	70,9	68,0
2g, PLP 25ms	70,5	67,7
3g, MFCC 32ms	73,6	71,0
3g, MFCC 25ms	73,5	71,0
3g, PLP 32ms	73,9	70,9
3g, PLP 25ms	73,6	70,7

Tabela 5: Rezultati razpoznavanja govora z jezikovnimi modeli JM_FP1 in različnim tipom značilik ter dolžino okna.

Primerjava sistemov UMB BN z dolžino okna izločanja značilik 32 ms in 25 ms je podana v tabeli 5. Za različne kombinacije tipov značilik (MFCC, PLP), dolžin okna (32 ms, 25 ms) in jezikovnih modelov (bigrami,

trigrami) smo sicer dobili manjše razlike v rezultatih, ki pa niso statistično signifikantne.

Sistem	Razpoz.(%)	Prav.(%)
2g, MFCCm	70,9	68,1
2g, MFCCm, FB42	70,3	67,6
2g, MFCCm, 8+1	66,0	64,1
3g, MFCCm	74,0	71,3
3g, MFCCm, FB42	73,7	71,0
3g, MFCCm, 8+1	69,7	67,7

Tabela 6: Rezultati razpoznavanja govora z jezikovnimi modeli JM_FP1 in različnimi konfiguracijami modula za izločanje značilk.

Vrednotenje različnih konfiguracij izločanja značilk je predstavljeno v tabeli 6. Povečanje števila mel filtrov (oznaka FB42 v tabeli 6) je v sistemu UMB BN poslabšalo rezultat za 0,5% (bigrami) oz. 0,3% (trigrami). Na osnovi analize in primerjave rezultatov s preliminarnimi rezultati na sistemu IVR je možno predpostaviti, da je za poslabšanje rezultatov kriv različen tip govora. Sistem IVR namreč podpira samo izolirane in vezane besede v telefonskem okolju, sistem UMB BN pa tekoč govor v različnih akustičnih okoljih.

V primeru uporabe samo 8 mel kepralnih koeficientov (oznaka 8+1 v tabeli 6) je po pričakovanih prišlo do poslabšanja rezultatov. Pri bigramskih jezikovnih modelih se je pravilnost poslabšala za 4,0%, pri trigramskih pa za 3,6%. Uporaba akustičnih modelov s tako okrnjeno kompleksnostjo je pohitrila delovanje razpoznavalnika govora za cca. 16% v primeru bigramov, ter za cca. 19% v primeru trigramov. Ob upoštevanju pohitritve delovanja razpoznavalnika govora je takšno poslabšanje pravilnosti sprejemljivo v primeru vključitve v sistem z dvema iteracijama.

5. Zaključek

V članku smo predstavili trenutno stanje razvoja sistema za razpoznavanje tekočega govora UMB Broadcast News. Z uporabo različnih nadgrajenih akustičnih in jezikovnih modelov smo uspešno izboljšali rezultate razpoznavanja govora, ter dosegli najvišjo pravilnost razpoznanih besed 71,3%. V naslednjem koraku razvoja bomo sistemu UMB BN dodali dodatno iteracijo razpoznavanja govora.

Zahvala

Zahvaljujemo se avtorjem besedilnega korpusa FidaPLUS, ki so nam omogočili njegovo uporabo za jezikovno modeliranje avtomatskega razpoznavalnika govora.

6. Literatura

Arhar, Š., Gorjanc, V., (2007). Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa. *Jezik in slovnost* 52/2., 95--110.

ELRA BNSI Catalog Reference : S0275: www.elra.info.

Grašič, M., Kos, M., Žgank, A., Kačič, Z., (2008). Two Step Segmentation Method Using Bayesian Information Criterion and Adapted Gaussian Mixtures Models. *Proc. Interspeech 2008* (v tisku), Brisbane, Avstralija.

Hermansky, H. (1990). Perceptual Linear Predictive Analysis of Speech. *J. Acoustic Soc. Americ*, v87, n4.

HTK domača stran, <http://htk.eng.cam.ac.uk>.

NIST *Scilite* domača stran (2010). <http://www.nist.gov/speech/tools/>

Odell, J.J., (1995). *The Use of Context in Large Vocabulary Speech Recognition*. Doktorska disertacija, Univerza v Cambridgeu, Velika Britanija.

Podversky, P., Machek, P., (2005). Speech Recognition of Czech – Inclusion of Rare Words Helps. *Proc. ACL Student Research Workshop*, Ann Arbor, ZDA.

Schwartz, R., Jin, H., Kubala, F., Matsoukas, S., (1997). Modeling those F-Conditions - or not. *Proc. DARPA Speech Recognition Workshop*, Chantilly, ZDA.

Stolcke, A. (2002). SRILM - an extensible language modeling toolkit. *International Conference on Speech and Language Processing*, II: 901--904.

Stouten, F., Duchateau, J., Martens, J.-P., Wambacq, P., (2006). Coping With Disfluencies In Spontaneous Speech Recognition: Acoustic Detection And Linguistic Context Manipulation, *Speech Communication* vol. 48, issue 11, 1590--1606.

Woodland, P. et al. (2001). CU-HTK March 2001 Hub5 System. *Proc. 2001 LVCSR Workshop*.

Young, S., Odell, J., Woodland, P., (1994). Tree-based State Tying for High Accuracy Acoustic Modelling. *Proc. ARPA Human Language Technology Conference* Plainsboro.

Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., Verdonik, D., Kitak, J., Vlaj, D., Hozjan, V., Kačič, Z., Horvat, B., (2004). Acquisition and annotation of Slovenian broadcast news database. *Fourth international conference on language resources and evaluation, LREC 2004*, Lizbona, Portugalska.

Žgank, A., Kačič, Z., (2005/1). Primerjava treh tipov akustičnih osnovnih enot razpoznavalnika slovenskega govora. *Elektrotehniški vestnik*, 2005, Ljubljana, Slovenija.

Žgank, A., Horvat, B., Kačič, Z., (2005/2). Data-driven generation of phonetic broad classes, based on phoneme confusion matrix similarity. *Speech Communication*, vol. 47, issue 3, 379--393, november 2005.

Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., Kačič, Z., (2006). Osnovna zgradba razpoznavalnika slovenskega tekočega govora UMB Broadcast News. *Jezikovne tehnologije 2006*, Ljubljana, Slovenija.

Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., (2008). Modeling Filled Pauses for Spontaneous Speech Recognition Applications. *Proc. Applications of Electrical Engineering*, Trondheim, Norveška.

Žgank, A., Kos, M., Kotnik, B., Sepesy Maučec, M., Rotovnik, T., Kačič, Z. (2008a). Nadgradnja sistema za razpoznavanje slovenskega tekočega govora UMB Broadcast news. *Jezikovne tehnologije 2008*, Ljubljana, Slovenija.